

Metodología de apoyo universitario para reactivar MYPES en la región de Pátzcuaro Michoacán.

M. Tapia Salazar^{1*}, M. Villanueva Pimente², L. Adame Rodríguez³

¹Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, ²Departamento de Desarrollo Comunitario y

³Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Av. Tecnológico no.1, Zurumutaro, C.P. 61615, Pátzcuaro, Michoacán, México.

*mtapia@itspa.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Esta investigación involucró a estudiantes universitarios y docentes del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, en una propuesta metodológica planeada estratégicamente que incluyó un diagnóstico empresarial para conocer el estado actual de una muestra representativa de negocios de la ciudad de Pátzcuaro. Con lo anterior, fue posible obtener una radiografía empresarial y con los resultados se tomaron líneas de acción de mejora a las condiciones de los negocios, entre ellas; desarrollo de prototipos para atender las necesidades del mercado; elaboración de un catálogo de cursos orientados al reforzamiento de procesos empresariales (contabilidad, uso de TIC's, mercadotecnia y calidad), mismos que serán impartidos por docentes y alumnos del ITSPA; y finalmente, la generación de productos, procesos y servicios creativos e innovadores como propuestas de reactivación a la economía de la región. Aunado a lo anterior, los alumnos participantes transitaron del aprendizaje teórico al práctico en situaciones reales de su contexto.

Palabras clave:

MYPES, aplicación en escenarios reales, incorporación al mercado laboral, mejora continua.

Abstract

This research involved university students and teachers of the Higher Technological Institute of Pátzcuaro, in a strategically planned methodological proposal that included a business diagnosis to know the current status of a representative sample of businesses in the city of Pátzcuaro. With the above, it was possible to obtain a business radiography and with the results, lines of action were taken to improve business conditions, including; prototype development to meet the needs of the market; preparation of a catalog of courses aimed at strengthening business processes (accounting, use of ICTs, marketing and quality), which will be taught by teachers and students of ITSPA; and finally, the generation of creative and innovative products, processes and services as proposals for reviving the region's economy. In addition to the above, the participating students moved from theoretical to practical learning in real situations in their context.

Key words:

MYPES, application in real scenarios, incorporation into the labor market, continuous improvement.

Introducción

El sector de las micro y pequeñas empresas de la región de Pátzcuaro, conformado en su gran mayoría por negocios familiares heredados por generaciones generador de importantes fuentes de empleo e ingresos económicos en la localidad, se ha visto afectado por diversos factores de mercado regional, nacional e internacional, de tal manera que su importancia se refleja "en el número de empresas, la producción, las ventas, el empleo y los ingresos; pero en muchas ocasiones no se hace visible sobre todo en el caso de las micros y pequeñas empresas (MYPES) familiares" (Ramírez & Rodríguez, 2017). Esta condición, hace que estas empresas se vean desplazadas por grandes organizaciones comerciales, ya que siguen trabajando con métodos tradicionales, mismos equipos, procedimientos y hasta técnicas de producción y comercialización de antaño. El reflejo de estas acciones es la baja afluencia de clientes, poco desplazamiento de sus productos, disminución en las ventas y sobre todo nula productividad.

Las empresas familiares al igual que todo tipo de organización debe contar con un plan de trabajo que le permita establecer, implementar, controlar y evaluar sus actividades tratando de informar e implicar a todos los

involucrados de los objetivos empresariales y de la importancia de su alcance, pues tal como lo mencionan Cervera y Zuccolotto (2008) “la planeación familiar permite concientizar a los miembros de la familia en sus derechos, sus responsabilidades y sus privilegios en la compañía, lo cual sentará las bases para la discusión de temas como: las políticas familiares, resolución de conflictos en la familia-empresa, así como en la distribución de los recursos”.

La vinculación con el sector empresarial es una de las actividades esenciales del sector educativo, ya que, la asesoría y puesta en práctica de los conocimientos teóricos sustentan la formación profesional e integral que las sociedades y el contexto económico competitivo le demandan. Así es vital que en el proceso educativo se pase del saber, al saber hacer, al saber innovar y al saber transferir, pues como hace referencia Vilalta (2013) “Más allá de llevar a cabo las dos funciones clásicas de formación e investigación científica, las universidades realizan de forma creciente una tercera misión clave para la sociedad: producir conocimiento aplicable y fomentar la innovación, formar y reciclar profesionales cualificados a lo largo de la vida, valorizar la investigación y fomentar proyectos emprendedores o llevar a cabo proyectos de desarrollo territorial en colaboración con el resto de agentes del sistema económico”.

Fundamentando lo anterior, se ha dicho que entre las estrategias de fortalecimiento al sistema económico de una población, se encuentra el establecimiento de una relación colaborativa entre el sector empresarial y aquellas instancias políticas o educativas que le apoyen a resolver sus problemáticas e impulsar su desarrollo, considerando que “el eje central de las propuestas debe partir del potencial y capital humano; desarrollar capacidades gerenciales y alianzas estratégicas; incorporar y adaptar tecnología y sistemas de información y comunicaciones; identificar y hacer prospectiva de los mercados, y desplegar una estructura de soporte por parte del Estado, gobiernos nacional y local, teniendo a la propiedad intelectual e industrial como uno de los sistemas de apoyo al desarrollo empresarial (Castillo, 2005).

La Metodología de apoyo para impulsar a las MYPES de la región de Pátzcuaro, que se presenta en esta investigación, es una propuesta que involucra a estudiantes y docentes universitarios del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA). Este proceso permite la aplicación de los conocimientos teóricos aprendidos por los futuros profesionistas dentro del aula en contextos reales, también les ayuda a vincularse con el sector de las micro y pequeñas empresas, así como la adquisición en un corto plazo, de habilidades prácticas para una rápida incorporación al mercado laboral.

El sector empresarial es beneficiado por las acciones desarrolladas por los alumnos, con la supervisión de los docentes, y la institución atiende su compromiso de vinculación educación-empresa aportando a la sociedad profesionistas competitivos que impulsen las micro y pequeñas empresas de la región. La metodología, resultados y conclusiones se presentan en los siguientes apartados.

Metodología

El enfoque de esta investigación es de corte cuantitativo, cuyo origen, en gran medida surge del Plan estratégico del Gobierno Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, y con base a la afirmación del presidente “Si bien se ha dicho que la vocación económica de Pátzcuaro es el turismo, las ramas de la actividad productiva inmersas directamente en la atención de visitantes como lo son los Servicios de Alojamiento Temporal y Preparación de Alimentos y Bebidas, así como los de Esparcimiento; éstas, por sí solas, tienen un aporte mínimo al conjunto de la dinámica económica con relación a otros sectores” (Ayuntamiento Constitucional de Pátzcuaro, 2019). Por tal motivo se asume como objeto de estudio los negocios de las actividades correspondientes a servicios de hospedaje y de alimentos de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Las actividades que conforman el proceso de la investigación, fueron realizadas en el segundo período escolar de 2018, que abarca desde agosto de ese año al mes de enero de 2019.

En primera instancia se llevó a cabo una recolección de datos a partir de un instrumento o encuesta integrada con un total de 13 ítems, en donde, se cuestionan aspectos generales del negocio; cobertura de mercado y personal ocupado, planeación estratégica, aspectos mercadológicos, necesidades de capacitación, utilización y actualización en el uso de las TIC's, incluyendo además el aspecto de posibilidad de proyectos para la participación de alumnos y docentes del ITSPA.

Para determinar la fiabilidad del instrumento de recolección se utilizó alfa de Cronbach, que como lo menciona Rositas (2014) “Aunque hay medidas de fiabilidad que se refieren a cada ítem aislado, lo más común es que se evalúe la escala entera (todos los indicadores al mismo tiempo)”. Esta validación se realizó mediante

el uso del software estadístico SPSS Statistics versión 21. El valor estadístico encontrado fue de .603 para 13 ítems, logrando verificar una consistencia interna, lo anterior, atendiendo a “El acuerdo general, para considerar que hay consistencia interna, es que el límite inferior se situó en 0.70, aunque para investigaciones exploratorias el resultado sea de 0.60 hacia arriba” (Rositas, 2014). La encuesta se aplicó a una muestra representativa y al azar de 77 negocios, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 7%, tomando como referencia el padrón total de 126 negocios de hoteles y restaurantes según la base de datos de la Dirección de Turismo de esta ciudad.

Posterior a la aplicación de la encuesta diagnóstica, se realizó un análisis de los datos encontrados, que a su vez, sirvió de base para la elaboración de una propuesta de mejora a las problemáticas detectadas y que influyen negativamente en la productividad de las empresas de la región. Este trabajo se fundamentó en buscar alternativas de solución sobre las aseveraciones que realizaron empresarios, comerciantes y familiares de alumnos universitarios, donde se destacan comentarios sobre la baja productividad comercial, poca afluencia de clientes y la disminución en las ventas.

La inclusión en las actividades de los futuros profesionistas, y como parte de esta metodología, se fundamentó en resaltar la importancia del vínculo entre la relación laboral y el sector productivo de la región, concientizando para ello a los alumnos universitarios para el desarrollo de propuestas creativas e innovadoras de nuevos productos y la instauración de nuevas empresas. En la generación de las propuestas, los alumnos trabajaron en proyectos integradores y realizaron actividades orientadas a ampliar su talento emprendedor, llevando a la práctica conocimientos de materias como: Taller de Investigación I y II; La Tecnología y su Entorno, Desarrollo de Nuevos Productos y Taller de Destrezas Directivas. Actualmente, los proyectos se encuentran en un nivel 6 con prototipos beta, de acuerdo a las etapas de maduración tecnológica, según la metodología "Technology Readiness Level" de la NASA (CONACYT, 2015). Ver figuras 1 y 2

Figura 1 Metodología universitaria para detonar Pymes.
Elaboración propia.

Figura 2 Proceso de participación de alumnos.
Elaboración propia.

Un paso importante de mencionar dentro del proceso metodológico respecto a las actividades áulicas antes mencionadas, fue la identificación de fortalezas y oportunidades de la región, lo cual permitió generar el desarrollo de nuevos proyectos, productos y servicios, innovando con base en los recursos y características de la zona, factibilidad técnica, económica, social, cultural y política. Se llevó a cabo una investigación documental de la idea de cada proyecto con el fin de conocer la situación actual de proyectos similares, su avance y características, tanto en empresas como en proyectos de emprendimiento, para con ello, aprovechar las áreas de oportunidad sin explotar y que puedan servir de detonantes en el sector comercial, empresarial y económico de la región.

Como paso final, se desarrolló una investigación de mercado, previa identificación de clientes potenciales, para que con el análisis de datos obtenidos se procediera a experimentar y a diseñar el prototipo de cada uno de los proyectos generados. Una vez terminados los prototipos, se realizaron pruebas de mercado, se inició el proceso de registros de patente mediante solicitud ante el programa de apoyo al patentamiento IMPI-FUMEC-

NAFIN. Actualmente este proceso mantiene un estatus en revisión, además, se trabaja en la formalización del proyecto para su implementación.

Resultados y discusión

En el tema del diseño curricular son diversos los cambios que han sido relevantes a lo largo del tiempo. Díaz Barriga (2005), afirma que en la década de los noventa hay un auge en la formación integral, que sirve como base para desarrollo de modelos educativos, en donde, se desconoce la existencia de una estrategia de desarrollo curricular. Con la presente investigación, se responde a la afirmación realizada por Díaz Barriga, ya que sirve como propuesta de metodología para el apoyo universitario. Por ello, se confirma que existe una estrategia definida que aporta al desarrollo curricular a través de la generación de proyectos que coadyuvan a la reactivación de las Mypes en la región de Pátzcuaro Michoacán.

Parte fundamental de esta metodología es la fase inicial que consiste en un diagnóstico empresarial. El diagnóstico empresarial, "Es una herramienta de gestión organizacional que su importancia radica en identificar la situación actual del negocio en aspectos administrativos, operativos y financieros" (Bernal, Mora, Arellano & Torres, 2014, 278). Derivado de lo anterior, como segunda fase de esta metodología, se aplica el instrumento de diagnóstico, el cual, recolecto los siguientes aspectos de las Mypes en la región:

Respecto a la cobertura de mercado, el 47.5 % de los negocios venden todos sus productos en un mercado nacional, únicamente un 39.13 % vende en el extranjero. Mas del 87.76 % de las empresas cuenta con cinco empleados fijos por área como máximo. Únicamente el 37.30 % tiene definida su misión y visión, y en la redacción de estas participó todo el personal de la empresa.

Por otro lado, el 56.60% de las Mypes no cuentan con página web corporativa, instrumento que sirve como medio de difusión de la filosofía de la empresa, además de ser una estrategia mercadológica en beneficio de la productividad. Sin embargo, el 18.10% de los encuestados refieren que les gustaría recibir asesoría para el diseño de su página web.

Para la definición de los objetivos y estrategias, el 41.70 % de las empresas no analiza los indicadores de previsiones económicas, demográficas, políticas, tecnológicas, el 22.60 % está interesado en recibir capacitación sobre el tema.

El 48.80 % no elabora una planeación estratégica, no hace reflexiones sobre el futuro de la empresa, sobre las amenazas del entorno y oportunidades de negocio y no existen líneas de actuación a seguir para conducir la empresa a las metas planteadas, no documentan formalmente en los Planes Estratégicos, Planes de Marketing anuales, Planes de Ventas y Presupuestos anuales. El 22.60 % requiere capacitación sobre el tema.

El 47.60 % de los negocios no lleva a cabo estudios de mercado con el personal de ventas y de manera continua, el 19.00 % está interesado a recibir capacitación. El 33.09 % de las empresas tiene en promedio personal con formación profesional bachiller en su área comercial.

Como lo mencionan Lay, Suárez & Zamora (2005), un diagnóstico empresarial es un elemento clave en cuanto a la identificación de necesidades. La tercera fase de esta metodología, es el análisis de los datos para el desarrollo de ideas de negocio, y de acuerdo a las necesidades detectadas se genera como resultado un catálogo de cursos para la capacitación del sector empresarial. Para la implementación de estos cursos se vincula a docentes y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, con la finalidad de apoyar a los empresarios y a su personal.

Los temas que surgen como necesidad para esta capacitación son de: Administración, uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Contabilidad, Mercadotecnia, Calidad, Gestión de procesos de mejoramiento empresarial, específicamente: Uso de las TIC'S como estrategias de optimización de procesos, Formación de líderes de equipo, 7 herramientas estadísticas de la calidad, Administración de almacenes e inventarios, Obligaciones Fiscales, Enfoque estratégico para la generación de grupos de alto desempeño, Modelo Talento Emprendedor, De la Idea al Modelo de Negocio, Introducción a la Educación Financiera, Diseño de Estrategias de promoción de ventas, Manejo del estrés, Taller para la elaboración de reactivos de Ciencias Económico Administrativas, Contabilidad Básica para no Contadores, Interpretación de la Norma ISO 9001:2015

Esta acción tiene como finalidad fomentar en los empresarios y comerciantes un proceso de mejora continua, para su crecimiento y progreso de su situación económica.

De igual manera, derivado de esta fase se desarrollan técnicas para la generación de productos innovadores que vengán a solventar problemáticas identificadas en el objeto de estudio. Estos productos son diseñados por los alumnos y asesorados por los docentes del ITSPA. Es importante mencionar que actualmente estos proyectos se encuentran en una escala de medición TRL 6 como demostración de prototipo en un entorno relevante (Department of Energy Technology Readiness Levels Handbook for Space Applications, 2015). A continuación se hace referencia a cuatro de los proyectos en escala 6 de medición TRL, con una breve descripción que integra su utilidad y objetivo:

Nombre del producto: D'avocat

Descripción del producto:

D'avocat, es una pasta dental a base del hueso de aguacate, ayuda a la reducción del herpes bucal, a reducir la inflamación de las encías, eliminar las caries y blanqueo de los dientes. El objetivo principal es crear una pasta dental que se diferencie de las demás, siendo un producto natural, con la ventaja competitiva de aprovechar el desperdicio de la semilla de aguacate, ya que se utiliza el hueso en algo que beneficia a la salud bucal.

Nombre del producto: Gluitsi

Descripción del producto:

Bebida para diabéticos a base de extracto de chilacayote y extracto de hoja de higo.

La idea surge con base en conocimiento empírico sobre el contenido de la materia prima que se pretende utilizar en la bebida (extracto de hoja de higo y el contenido del chilacayote), puesto que estas sustancias son naturales y no se comercializan productos para diabéticos de estos insumos. La hoja de higo contiene insulina natural y el chilacayote altos contenidos de hipoglucemiantes, ambos tienen la función de regular el azúcar en la sangre, de esta manera se toma la decisión de crear esta bebida como propuesta para mejorar la condición de las personas diabéticas

Nombre del producto: KUMBIAPP (Innovación social servicio del transporte público)

Descripción del producto:

KUMBIAPP, es una aplicación móvil que muestra la localización aproximada del transporte público, así como la disponibilidad de asientos, se muestran las rutas, tarifas y horarios en que operan las combis, además incluye una sección informativa sobre sucesos relevantes a la vialidad del transporte público. A su vez se vincula con un tablero electrónico que se sitúa en el parabrisas de la combi donde muestra información relevante de la aplicación, como lo es la cantidad de usuarios dentro de esta. En la actualidad existen en el mercado aplicaciones similares, sin embargo, en la etapa de generación de la idea y desarrollo de atributos, se estudiaron las aplicaciones vigentes encontrando áreas de oportunidad que fueron subsanadas con los atributos que ofrece esta aplicación. Es importante señalar, que en el caso de esta innovación para su protección se está buscando el registro ante derechos de autor, ya que por la naturaleza de la misma no puede considerarse una patente.

KUMBIAPP

Es un proyecto que busca mejorar la calidad del transporte público de la región mediante una aplicación móvil.

Nombre del producto: Liry Plast

Descripción del producto:

Liry Plast es un plástico biodegradable hecho a base de lirio acuático (*Eichhornia crassipes*) y chilacayote (*Cucurbita ficifolia bouche*), plantas que contienen celulosa, molécula a base de la cual se fabrican los bioplásticos y se obtiene gracias a varios procesos con la extracción de la celulosa, blanqueamiento y degradación alcalina, acetilación de la celulosa. Con este proceso se permite que exista una degradación mas rápida del producto, el cual tarda un máximo de 4 meses en descomponerse después de su uso, además de no afectar al medio ambiente y no generar gases tóxicos a las capas del suelo.

El objetivo es crear un producto biodegradable, cuyo proceso permita que el plástico tenga una degradación mas rápida, además de no afectar al medio ambiente y a la salud de las personas al no generar gases tóxicos y con esto sobrellevar la ley contra el uso de bolsas plásticas.

Nombre del producto: GANS

Descripción del producto:

Galleta a base de semilla de aguacate, aplicada a la alimentación y salud humana, que permita ser consumido por personas que padecen enfermedades generadas por malos hábitos alimenticios y reducir el índice de deshecho de semilla de aguacate, fortaleciendo su uso. Uno de los objetivos es ayudar a controlar el peso corporal, ya que “El exceso de peso es uno de los problemas de salud pública mas difíciles de nuestro tiempo,

que afecta a casi una de tres personas en el mundo”, “México ocupa el lugar 2 con 34.2% de la población de obesidad en el mundo” (IHME, 2017).

Las metas a alcanzar son: mejorar los productos que ofrece el sector agroindustrial, reducir el índice de deshecho de hueso de aguacate, posicionar GANS en el mercado para lograr un cambio positivo en la alimentación de los consumidores, generar nuevos productos relacionados al cuidado de la salud y recursos naturales.

¡Energía y salud para tu vida!

Como cuarta y última fase de esta metodología se tiene la presentación de propuestas y capacitación empresarial. Esta fase se encuentra en una etapa de diseño y gestión, por lo que su ejecución es parte del trabajo futuro de la presente investigación.

Trabajo a futuro

Los alumnos han desarrollado el prototipo de los productos creativos e innovadores, se encuentran en etapa de pruebas de laboratorio y tramites de patentamiento, atendiendo a las sugerencias por parte de asesores del programa IMPI-FUMEC-NAFIN, para una vez subsanada la documentación solicitada se proceda a la firma del convenio necesario para ser beneficiario de dicho programa. Durante este proceso, los alumnos han participado en la convocatoria del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019, en su etapa local, logrando su pase a la etapa regional tres de los proyectos mencionados. Esta etapa regional se realizará en la Ciudad de Puerto Vallarta Jalisco en el mes de septiembre. Aunado a lo anterior, se presentarán los productos en diversos eventos institucionales con la presencia de empresarios y comerciantes de la región. De igual manera, se mostrarán sus creaciones a diferentes alumnos de instituciones educativas de la región, para incentivar a alumnos de otros niveles escolares a participar en el desarrollo de su talento emprendedor.

Relacionado con la capacitación que requieren los diferentes sectores comerciales y empresariales de la localidad, se registrarán los cursos propuestos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, posteriormente serán difundidos en las diferentes organizaciones que agrupan a comerciantes, entre ellas se encuentran la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Michoacán (Canaco Servitur Pátzcuaro) y la Asociación Ganadera Local de Pátzcuaro. Esta última actividad permitirá vincular a los alumnos y docentes del ITSPA con el sector laboral, para que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos teóricos y logren un rápido acceso al campo laboral.

Conclusiones

Con la metodología de apoyo universitario para reactivar mypes en la región, se contribuye en la generación de conocimiento en cada una de sus diferentes fases, permitiendo al alumno pasar del saber al saber hacer y al saber transferir. En la fase 1 y 2 se desarrollaron actividades tales como: diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos, para una vez realizado un análisis minucioso de las necesidades detectadas, se procedió a generar ideas de negocios, en donde, se vio implicada la aplicación de diversas técnicas para la generación de ambientes creativos como parte de la fase 3 de esta metodología. Mientras que en la fase 4, los conocimientos generados son transferidos al sector empresarial a través de la presentación del funcionamiento de las propuestas innovadoras y la capacitación a los empresarios.

A partir de los resultados obtenidos de la recolección de datos se puede concluir que existe interés para recibir capacitación sobre diversos temas relacionados con la actualización y productividad de las empresas. Además, el 87.05 % de los empresarios encuestados están dispuestos a pagar por la capacitación. Parte fundamental de los resultados de esta metodología es la vinculación entre el sector empresarial y el sector educativo, para el ITSPA es un binomio idóneo, en donde, los estudiantes universitarios atienden necesidades empresariales reales del contexto, que son atendidas con propuestas de proyectos o ideas innovadoras en las que aplican el saber hacer y el saber transferir con los conocimientos adquiridos al interior de las aulas. Con este tipo de metodologías universitarias los estudiantes refuerzan sus habilidades emprendedoras, permitiéndoles una eficiente transición a su área laboral profesional.

Por otro parte, los docentes y alumnos pueden construir en el aula un ambiente de aprendizaje significativo a través de la elaboración de prototipos o productos innovadores. Aunado a ello, se contribuye en el cuidado del medio ambiente mediante estrategias sustentables, ya que a partir de los recursos naturales o subproductos de los mismos surgen propuestas para potenciar el desarrollo empresarial de la región de Pátzcuaro, Michoacán. Este tipo de actividades contribuye a la mejora y actualización de sus procesos, sus productos y servicios, generando una diversidad de oferta y competitividad.

De igual manera, se ve reforzado el saber transferir con la propuesta de un catálogo de cursos para la capacitación en diversos procesos administrativos del sector turístico de Pátzcuaro. Sin dejar de lado, que es una oportunidad para impulsar el desarrollo empresarial y económico de la región. Con esta medida se contribuye por parte del ITSPA a consolidar los servicios relacionados con el sector turístico en las áreas de alimentos y hospedaje, generando una posibilidad de crecimiento en los ingresos de los negocios familiares de la región.

Para el ITSPA, los resultados derivados de la presente metodología han sido favorables, y van más allá de una estrategia de aprendizaje. Ya que, gracias a esta metodología desde el año 2018 y a la fecha se ha logrado por primera vez una participación en un concurso de innovación con etapa nacional, participación en convocatorias de iniciativa privada para emprendedores quedando como semifinalistas, convenios con el sector empresarial y la adopción de I+D por profesores y alumnos en todo el proceso formativo.

Referencias

- 1.- Ayuntamiento Constitucional de Pátzcuaro. (19 de 07 de 2019). *www.patzcuaro.gob.mx*. Obtenido de *www.patzcuaro.gob.mx*: *www.patzcuaro.gob.mx*
- 2.-Bernal Domínguez, D., Mora Palazuelos, C., Arellano Unzaga, G., y Torres Carrillo, K. (2014). La alternativa del diagnóstico empresarial para la gestión directiva en las pequeñas empresas comerciales en Sinaloa. *Telos*, 16(2), 278–299.
- 3.- Castillo, R. M. (Diciembre de 2005). <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/9365/8182>. Obtenido de <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/>
- 4.- Cervera, L. T., & Zuccolotto, C. M. (Junio de 2008). Obtenido de <http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/raites/article/view/55>.
- 5.- CONACYT. (2015). *www.conacyt.gob.mx*. Obtenido de <https://www.conacyt.gob.mx>:
<https://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-se-conacyt-innovacion-tecnologica/convocatorias-cerradas-se-conacyt-innovacion-tecnologica/convocatoria-se-conacyt-innovacion-tecnolo>
- 6.- DÍAZ BARRIGA ARCEO, FRIDA. (2005). Desarrollo del currículo e innovación: Modelos e investigación en los noventa. *Perfiles educativos*, 27(107), 57-84. Recuperado en 14 de septiembre de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000300004&lng=es&tlng=es.
- 7.- IHME. (2017). *www.healthdata.org*. *instituto de métricas y evaluación de salud*. Obtenido de *www.healthdata.org*
- 8.- Lay, M. T., Suárez, J., & Zamora, M. (2005). Modelo para gestionar la capacitación de directivos y reservas en la empresa ganadera cubana. *Diagnóstico empresarial y proceso de capacitación*. *Pastos y forrajes*, 28(3), 253-263.

- 9.- Ramírez, P. M., & Rodríguez, A. R. (09 de Marzo de 2017). *http://acacia.org.mx*. Obtenido de: http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/15_PF415_Despem__o_y_Financimiento_de_las_MIPyMES.pdf
- 10.- Rositas, M. J. (2014). Los tamaños de las muestras en encuestas de las ciencias sociales y su repercusión en la generación del conocimiento (Sample sizes for social science surveys and impact on knowledge generation) . *InnOvaciones de MegOciOs*, 235-268.
- 11.- U.S. Department of Energy Technology Readiness Levels Handbook for Space Applications. (2015). <https://ec.europa.eu>. Obtenido de: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
- 12.- Vilalta, J. M. (2013). *http://www.studiaxxi.com/site/wp-content/uploads/00.-Cuaderno-de-trabajo-4-print.pdf*. Obtenido de <http://www.studiaxxi.com>